

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СОВРЕМЕННОМУ ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

Мухамметов Ахмад

доц. кафедре "Общественные науки,
физкультура и спорт" Ташкентский институт финансовый

Аннотация: Культура — это не только материальные результаты деятельности людей, но и субъективные силы и способности людей в процессе труда (знания и умения, производственные и профессиональные способности, интеллектуальная, эстетическая и нравственная зрелость, мировоззрение, их взаимодействие внутри сообщества и общества).

Культура является мерой и способом развития человека, она представляет собой качественную характеристику его деятельности, направленной не только на преобразование внешнего мира, но и самого себя, своей духовной и физической, телесной сущности.

В современном обществе очень важно значение популяризации физической культуры и спорта в общественно-социальной жизни общества.

В данной статье, раскрывается связь физической культуры с её общей культурой. Сущность и связи в общей культуры личности. Приведены основные средства формирования общей культуры личности в процессе занятий физической культурой и спортом.

Ключевые слова: общество, культура, физическая культура, спорт, здоровье, физическое развития, двигательная деятельность.

SOCIAL APPROACHES TO MODERN PHYSICAL EDUCATION

Mukhammetov AhmadAssoc. department "Social sciences,
physical culture and sports" Tashkent Institute of Finance

Abstract: Culture is not only the material results of people's activities, but also the subjective strengths and abilities of people in the labor process (knowledge and skills, production and professional skills, intellectual, aesthetic and moral perfection, worldview, their interactions within the community and society).

Culture, as mentioned earlier, is a method and path of human development, and it presents its own qualitative characteristics of ego-activity, aimed not only at transforming the outside world, but also oneself, his spiritual and physical, physical health.

In the chosen society, the popularization of physical culture and vigorous activity in the public and social life of society are very important.

In this country, the connection of physical culture with its general culture is revealed. Essence and connections in the general culture of the individual. The main means of forming the general culture of the individual in the process of physical culture and sports are given.

Key words: society, culture, physical culture, sport, health, physical development, motor activity.

ZAMONAVIY JISMONIY TARBIYAGA IJTIMOYIY YONDASHUVLAR**Muxammetov Ahmad**dotsent. Toshkent moliya instituti "Ijtimoiy fanlar,
jismoniy tarbiya va sport" kafedراس

Annotasiya: Madaniyat kishilar faoliyatining faqat moddiy natijalarini emas, shu bilan birga, kishilarning mehnat jarayonidagi subyektiv kuch-quvvatlari va qobiliyatlari (bilim va ko'nikmalari, ishlab chiqarish va professional malakalari, intellektual, estetik va axloqiy kamoloti, dunyoqarashi, ularning jamoa va jamiyat doirasidagi o'zaro muomalalari)ni ham o'z ichiga oladi. Madaniyat inson taraqqiyotining o'lchovi va usuli bo'lib, nafaqat tashqi dunyoni, balki o'zini, ma'naviy va jismoniy mohiyatini o'zgartirishga qaratilganuning faoliyatining sifat xususiyatidir.

Zamonaviy jamiyatda jismoniy tarbiya va sportni ijtimoiy hayotida ommaviylashtirishning ahamiyati juda muhimdir.

Ushbu maqolada jismoniy madaniyatning umumiy madaniyati bilan aloqasi ochib berilgan. Shaxsning umumiy madaniyatidagi mohiyati va aloqalari yoritilgan. Jismoniy tarbiya va sport jarayonida shaxsning umumiy madaniyatini shakllantirishning asosiy vositalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: jamiyat, madaniyat, jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya sport, sog'liqni saqlash, jismoniy rivojlanish, motor faoliyati.

Введение (Introduction). У каждого человека для общества в целом, нет большей ценности, чем здоровье. Неуклонно возрастает значение физической культуры и спорта, внедрения их в повседневную жизнь. Занятия физической культурой и спортом готовят человека к жизни, закаляют тело и укрепляют здоровье, содействуют его гармоничному физическому развитию, способствуют воспитанию необходимых черт личности, моральных и физических качеств.

Современные представления о физической культуре связаны с её оценкой как специфической части общей культуры. Как и культура общества в целом, физическая культура включает в себя довольно широкий круг разнообразных процессов и явлений: тело человека с его характеристиками; физическое состояние человека; процесс его физического развития; занятия определёнными формами двигательной деятельности; связанные с вышеназванным знания, потребности, ценностные ориентации, социальные отнош.

В течении всей жизни у животных и человека естественным путём развиваются одни и те же физические качества и двигательные бытовые навыки. Другими словами - идёт процесс естественного, “до культурного” развития, под которым понимается как сам процесс изменения форм и функций человеческого организма, так и результат этих изменений. Основой его как у животных, так и у человека является естественная потребность в движениях, которое присуще всему животному миру [2, 24 ст.]

Анализ литературы по теме (Literature review).

Двигательная культура рассматривается в контексте общей культуры современного общества как одна из приоритетных сфер социокультурной деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей человека и использование их в соответствии с потребностями общественной практики. Тесную связь двигательной культуры с общей культурой общества отмечают такие отечественные и зарубежные специалисты, как В. К. Бальсевич, М. М. Богси, М. Я. Виленский, С. С. Добровольский, В. П. Каргополов, П. Ф. Лесгафт, В. И. Лях, Л. П. Матвеев, Э. Майнберг и др.

По отношению к культуре человек выступает в трёх ипостасях: он её осваивает (“потребляет” её), является носителем культуры (в той мере, в какой он развит духовно и физически) и создаёт новые ценности культуры. Это в полной мере относится к физической культуре как виду культуры. Освоение, “потребление” физической культуры в прямую, непосредственно, или через знания её теории проявляется в результатах этой деятельности – в овладении знаниями, развитии физических качеств и двигательных способностей, “владельцем” которых он является. “Опредмеченная” в них физическая культура предоставляет человеку более широкие возможности для двигательной и интеллектуальной деятельности, для проявления на новом, более высоком уровне его физических и интеллектуальных сил и для дальнейшего развития и распространения культуры физической [3, 67 ст.]

В процессе своей деятельности по образованию природы и окружающей среды человек выступает в целом, всей своей биологической и социальной сущностью. Он не только воздействует на окружающий мир, но и сам является субъектом и объектом собственного развития как физического, так и интеллектуального, нравственного, психического [4, 69 ст.].

Его деятельность позволяет ему с одной стороны демонстрировать, реализовать свои духовные и физические качества, с другой – раскрывать потенциальные возможности его в умениях, навыках, физических способностях. В процессе деятельности определяются и развиваются адаптационные возможности человека, реализуются резервы функционирования его организма. А это является одной из важнейших осознанных потребностей человека [5, 91 ст.].

Результаты анализа (Analysis and results). По природе, по сути своей человеческий организм – чудесная и удивительная система, саморазвивающаяся, самонастраивающаяся самовосстанавливающаяся. Однако сам человек социальное существо, зачастую вместо того, чтобы содействовать, ускорять развитие своего организма, беспредельно расширять его возможности – губит его, ограничивает его потенциальные возможности, сокращают свою жизнь. Как правило, животные всегда доживают отведённый им природой срок (исключая смерть от ран, отравления, инфекции) [6, 51 ст.] Человек же, пожалуй, единственное существо, которое не доживает данного ему природой срока. Он убивает себя, медленно, но систематически и постоянно, своим образом жизни, неправильным питанием, нерациональной организацией и проведением отдыха, пьянством, курением, употреблением наркотиков. Одним словом – действует некультурно по отношению к себе.

Культура, как было сказано ранее, является мерой и способом развития человека, она представляет собой качественную характеристику его деятельности, направленной не только на преобразование внешнего мира, но и самого себя, своей духовной и физической, телесной сущности [7, 84 ст.].

Для специалиста в области физической культуры чрезвычайно важно уяснить, что культура направлена не только на преобразование внешней социальной и природной среды, но и на развитие самого человека, на формирование его физического облика. Культура – не только сторона духовной жизни. В процессе культурной деятельности человек формирует себя и физически, во всём многообразии форм двигательной деятельности. В этом и заключается процесс развития природных задатков в человеческие физические способности, которые, в свою очередь, проявляются во всём многообразии его предметной деятельности. [8, 348 ст.]

Выводы (Recommendations). Исследования показали, что нормативный подход к оценке физических качеств студентов, используемый в виде основного критерия эффективности физического воспитания, устарел. На определенных этапах функционирования физического воспитания, как целостной системы специальных педагогических воздействий студентов, он может играть позитивную роль. Однако, в сложившихся условиях значительного снижения уровня здоровья студенческой молодежи, в следствии недостаточной двигательной активности обнаруживается их полная неготовность достичь усредненных нормативно-расчетных результатов, заложенных в программные документы. Вместе с тем сам норматив, выраженный в определенном результате, зачастую усложняет механизм его достижения своей недостижимостью или, наоборот, слишком низким уровнем, что создает иллюзию возможности его достижения без систематической подготовки.

Духовный аспект физической культуры проявляется и в том, что при её помощи и в её сфере формируются духовные ценности, имеющие большое социальное значение (международный олимпизм, музыка, литература, скульптура)

Таким образом, социальная необходимость деятельности в области физической культуры отражает объективные потребности общественного развития, она органически входит в жизнь общества структурно, функционально

и генетически. Её невозможно отнести либо только к материальной, либо только к духовной культуре. Так как она имеет материальные и духовные формы выражения, удовлетворяет как материальные, так и духовные потребности личности и общества. А также, необходима разработка различных форм занятий физической культурой со студенческой молодежью с учетом интересов, потребностей и анализа двигательной активности занимающихся. В связи с этим данная проблема остаётся открытой и не теряет своей актуальности по многим важным теоретическим, педагогическим, социологическим и оздоровительным направлениям.

Литература

1. Давиденко Д. Н. Социальные и биологические основы физической культуры: Учебное пособие—СПб, 2001г. 16 ст.
2. Ионин Л.Г. Социология культуры. —М,: Наука, 2000г. 24 ст.
3. Ильинич В. И. Физическая культура студента. —Москва, Гардарика, 2001г. 67 ст.
4. Vengerova, N.N. Physical culture and health-improving technologies for sports training Human. sport. Medicine 2020, vol. 20, no. S1, pp. 69 .
5. N.N. Vengerova, L.T. Kudashova, L.V. Luik. - St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg. state economy un-ta, 2015. - 91 p.
6. Ershkova, E.V. Means of aerobics with the use of exercises with local weights for women aged 21–35 years / E.V. Ershkova // Teoriya i praktika fiz. culture. - 2014. - No. 2. - P. 51.
7. Ahmad, M. (2022). Health Orientation as An Important Principle of the System of Physical Education. Eurasian Scientific Herald, pp 84.
8. Kholova S. M. PECULIARITIES OF THE MOTOR ACTIVITY ORGANIZATION OF STUDENTS //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. - 2021. - Vol. 2. - No. 04. - S. 348